

ЭЛЕКТР ТАЪСИРЛИ ҚУРОЛЛАР ЭКСПЕРИЗАСИ УЧУН НАЗАРИЙ МЕТОДИК ТАВСИЯЛАР.

Туймуратов Жонибек Равшан ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси

330-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16782305>

Аннотация: Мақолада ҳозирда ривожланиб бораётган янги махсус экспертизалардан бир бўлмиш электр таъсир этувчи қуроллар ва махсус воситалар экспертизасининг замонавий имкониятлари ва унинг ҳуқуқий, техник ва илмий жиҳатлари, экспертиза тадқиқот жараёнида юзага келаётган муаммолари, сабаб, шарт-шароити ҳамда ечимлари ҳақида таклифлар берилган.

Калит сўзлар: физика, электр таъсир этувчи қуроллар, электр қурол, электр электрошок, разрядлар, ташқи зарядловчи, электр зарядсизланиши, электр заряди, махсус экспертиза.

Аннотация: В статье излагаются предложения о современных возможностях экспертизы электрического оружия и специальных инструментов, одной из новых специальных экспертиз, разрабатываемых в настоящее время, и ее правовых, технических и научных аспектах, а также о проблемах, причинах, условиях и путях их решения, возникающих в процессе проведения экспертного исследования.

Ключевые слова: Физика, Электроударные устройства, электрическое оружие, электрошок, разряды, внешнее зарядное устройство, электрический разряд, электрический заряд, специальный экзамен.

Annotation: The article presents proposals on the modern capabilities of the examination of electrical weapons and special tools, one of the new special examinations currently being developed, and its legal, technical and scientific aspects, as well as on the problems, causes, conditions and solutions arising during the examination research process.

Keywords: Physics, electrical impact devices, electric weapons, electric shock, discharges, external charger, electric discharge, electric charge, special examination.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тизимда сўнги йилларда тизим ривожини учун кўп ислохотларни амалга оширишда. Халқ маънафатларини ўйлаб олиб борилаётган мамлакатимиздаги бу ўзгаришлар юрт равнақи, осойишталиги, тинчлиги ва унинг ривожланиши учун катта хисса қўшмоқда десак муболаға бўлмайди. Бу ишлар доирасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг **2025 йил 3 январда қабул қилинган “2025 йилда республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 1 сонли қарори** гапимга яққол мисол бўла олади.

Сўнги йилларда мамлакатимизда тинчлик ва осойишталикни таъминлашнинг мутлақо янги механизмларини жорий этиш, ҳуқуқбузарликни содир этишга сабаб бўлаётган ижтимоий-маиший муаммоларни ижтимоий профилактика чоралари тизими орқали ҳал этиш ҳамда аҳолида шахсий хавфсизлик ҳиссини шакллантириш борасида самарали чора-тадбирлар амалга оширилди.

Бундан мустасно бўлмаган тарзда Ўзбекистон Республикаси Президентининг **2022 йил 8 февралдаги “Ички ишлар органларининг эксперт-криминалистика фаолиятини замонавий илм-фан ютуқларини кенг жорий этган ҳолда янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 122 сонли қарори**га асосан Эксперт-криминалистика хизмати ҳам фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкни, конституциявий тузум ҳимояси, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси учун жиноятчиликка қарши курашишда уни содир этишда замонавий технологиялар ва усулларни қўллаган шахсларни аниқлаш, фош этиш ва айблилигини судда илмий-техник жиҳатдан асосланган ишончли далиллар билан исботлаш мақсадида йилдан йилга янги экспертиза турлари билан янада такомиллашиб бормоқда.

Содир этилган ҳуқуқбузарликларни замонавий техникаларни қўллаган ҳолда, ашёвий далилларнинг криминалистик тадқиқотларини янада такомиллаштириш, шунингдек, ички ишлар органлари эксперт-

криминалистика бўлинмаларининг бу борадаги имкониятларини ошириш мақсадида бугунги кунда махсус экспертиза турлари бўйича экспертиза тадқиқотлари йўлга қўйилмоқда. Улардан бири **электр таъсирли қуроллар** экспертизаси бўлиб бу мақолада айнан мана шу махсус экспертиза тури бўйича зарур назарий методик тавсиялар берилади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Электр таъсирли қуроллар - бу контактли ва масофавий контактли электр таъсирга мўлжалланган қурилма бўлиб, унинг ҳаракати электр импульсларини яратишга асосланган ҳолда, уларнинг чиқиш параметрлари амалдаги давлат стандартлари талабларига жавоб беради.

Электр таъсирли қуроллар ва қурилмалардан фойдаланиш ва уларнинг тадқиқот жараёнларини ўтказиш бир мунча эҳтиёткорлик ва маҳоратни талаб қилади. Шу сабабли бундай экспертиза тури учун чет эл тажрибаларидан фойдаланган ҳолда махсус методикалар ишлаб чиқилган ҳисобланади Қуйида шу ҳақда маълумот бераман.

Тадқиқот жараёни услубий тавсиялар қўллаш доираси ва моҳияти.

Тадқиқот объектлари - электр разрядларини (импульсларини) ҳосил қилувчи электр таъсирли қурол ва қурилмалар ҳамда тузилиш жиҳатидан уларга ўхшаш қурилмалар. Бунда тузилиш жиҳатидан уларга ўхшаш қурилмалар дейилганда ишлаш механизми ва функциялари электр билан боғлиқ бўлган аммо қўўланилиш мақсадига кўра саноат, қурилиш техникалари, хунармандчиликда ва шунга ўхшаш ишларда фойдаланиладиган қурилмаларни мисол тариқасида келтирсак бўлади.

Электр разрядларини (импульсларини) ҳосил қилувчи электр қурилмаларнинг конструктив хусусиятлари ва чиқиш электр параметрлари, шунингдек конструктив жиҳатдан уларга ўхшаш қурилмалар тадқиқот объектлари ҳисобланади.

Бу экспертиза тури янги бўлганлиги сабабли қарорда тайинлаш керак бўлган саволлар ҳам шунга мос. Яна қарор тайинлаган орган кўп ҳолатда тадқиқот объектини қурол сифатида таснифлаш ҳақида саволлар беришади. Қуйида экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарорда қўйилиши керак бўлган асосий саволларни кўриб чиқамиз:

Шунингдек, электрошок қурилмаларини текшириш доирасида ҳал қилинадиган асосий масалалар қуйидагилардир:

- Қурилма тадқиқот ўтказиш учун яроқлими? Агар яроқли бўлса қурилма соз ҳолатдами?

-Экспертиза учун тақдим этилган қурилманинг чиқиш электр параметрлари қандай қийматга эга?

– Тақдим этилган қурилманинг чиқиш электр параметрлари амалдаги қонунчиликда (давлат стандартида) белгиланган қийматлардан ошиб кетганми (мос келадими)?

Экспертиза тадқиқот жараёнида экспертнинг асосий вазифалари электр мосламасининг дизайнини ўрганиш, қурилманинг мақсадини аниқлаш ва унинг чиқиш электр параметрларини ўлчаш ва уларни электр қурилмалари билан боғлиқ амалдаги меёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар стандартлари билан солиштиришдан иборат ҳисобланади.

Тадқиқот жараёнида хавфсизлик талаблари.

Биринчи навбатда эксперт тадқиқот жараёнида бевосита электр қурилмалари билан ишлаганлиги учун ўз шахсий хавфсизлигини инобатга олган ҳолда иш жойини хавфсизлик қоидаларига мувофиқ жиҳозлаган бўлиши, қулай ва яхши ёритган бўлиши, умуман олганда, энг кўп ишлатиладиган назорат-ўлчов ускуналари, асбоблари ва материаллари билан жиҳозлаган бўлиши керак.

Ўрганилаётган объектларнинг занжирларида электр ўрнатиш ишларини бажаришда кучланиш мавжудлигини тегиниш орқали текшириш, контактларнинг занглашига олиб боровчи қисмларини иситиш, радио компонентлари ва қурилмаларини улаш учун изоляцияси шикастланган симлардан фойдаланиш, кучланиш остида бўлган радио компонентларини елимлаш ва ўрнатиш қатъиян ман этилади.

Тадқиқот ўтказиш жараёнида изоляцияланган тутқичли асбоблардан фойдаланиш керак бўлади.

Ўлчаш мосламаларини улаш ёки нотўғри радио компонентларини изоляцияланган тутқичли торнавида ёрдамида алмаштиришдан олдин, ўрганилаётган объектни ўчириш (энергияни ўчириш) ва изоляцияланган тутқичли асбоб ёрдамида электродлардан қолдиқ зарядни олиб ташлаш керак.

Кўпинча, электр зарядларини (импулсларни) ишлаб чиқарадиган қурилмалар олинмайдиган қувват элементларига эга ва шунга мос равишда қурилманинг электр қисмлари кучланиш остида. Шунинг учун, айниқса, ўрганилаётган объектнинг ток ўтказувчи қисмларига тегмасликка ҳаракат қилиш керак. Тегинган тақдирда ҳам эҳтиёт бўлиши талаб этилади.

Ўрганилаётган объектни, ўлчаш мосламаларини ва ёқилган елим ускуналарини қаровсиз қолдириш тақиқланади.

Текширув учун тақдим этилган объектларда электр токи уриши (танада кучланиш мавжудлиги) ва терининг шикастланиши мумкин бўлган нуқсонлар бўлиши мумкинлиги сабабли, текшириш жараёнининг дастлабки

босқичида олинган объектларга барча мумкин бўлган зарар этказувчи омилларга эга бўлгандек муносабатда бўлиш ва шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиш керак.

Ўлчовларни ўтказаетганда, импульслар (разрядлар) пайдо бўлиши кутилаётган жойдан эҳтиёт бўлинг. Ўлчовлар диелектрик(электр ўтказмас) қўлқопларда амалга оширилиши керак, чунки ўлчаш жараёнида қурилма корпуси бузилиши ва қолдиқ кучланиш ҳам пайдо бўлиши мумкин.

Хулоса олди қисқача қилиб айтганда бундай экспертиза объектлари қолган экспертиза объектларидан хавфлироқлиги сабабли тадқиқот ўтқиши жараёни ҳам шунга яраша қийин ҳисобланади.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтиш мумкинки бу экспертиза турида энг муҳим талаблардан бири бу хавфсизликдир. Иккинчи навбатда тадқиқот объектини тўлиқ ва этиборли тадқиқ қилишдир. Тадқиқот жараёнида экспертиза учун энг керакли бўлган иш жихозларини таёрлаб олиш экспертизанинг тадқиқот жараёни шунчалик самарали ва ишончли ўтишига замин яратади. Тадқиқот жараёнида агарда объект ҳақида сизда етарлича маълумот бўлмаса объектнинг хусусиятлари ва турли хил қурол моделлари билан таққослаш, қуроллар то'плами, адабиётларда ва глобал Интернет тармоқларида жойлашган қурол ишлаб чиқарувчиларнинг расмий веб-сайтлари орқали маълумотлар олиб улардан кенг кўламда фойдаланишингиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил
2. Ўзбекистон Республикасининг “Қурол тўғрисида”ги 2019 йил 29 июлдаги ЎРҚ-550-сон билан қабул қилинган қонуни.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 1 июндаги “суд экспертизаси тўғрисида”ги ЎРҚ-249-сон қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг, 2022 йилдаги 8 февралдаги “Ички ишлар органларининг эксперт-криминалистика фаолиятини замонавий илм-фан ютуқларини кенг жорий этган ҳолда янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-122 сон қарори.
5. Зиёдуллаев М. “Жамоат тартиби” ва “Жамоат хавфсизлиги” тушунчаларининг моҳияти ҳамда ўзаро боғлиқлиги //Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали.–2018. – 2018. – Т. 7.

